

DOCUMENTAÇÃO E ESTUDO DA ARQUITETURA RESIDENCIAL MODERNA EM BELÉM (1940-1970) ¹

DOCUMENTATION AND STUDY OF RESIDENCIAL MODERN ARCHITECTURE IN BELÉM (1940-1970)

ARTIGO SEM NÚMERO INFORMADO

Resumo

A produção relevante da arquitetura moderna residencial na cidade de Belém, ocorreu antes mesmo da implantação do curso de Arquitetura no estado do Pará, fator que diferenciou nossa produção das obras consolidadas nos grandes centros de origem e em cidades do eixo sul-sudeste brasileiro. O estudo acerca da arquitetura residencial edificada em Belém do Pará no período que se estende de 1949 a 1960 foi desenvolvido a partir de subsídios conceituais-teóricos, levantamentos arquitetônicos das obras estudadas e redesenho digital de suas plantas baixas e fachadas, para, por fim, realizar-se uma análise de soluções de projeto. Os estudos desenvolvidos se basearam, em sua maioria, na produção do engenheiro-arquiteto paraense Camilo Porto de Oliveira, responsável por uma expressiva parte da atualização formal moderna na arquitetura belenense.

Pesquisas relacionadas à cartografia histórica também foram desenvolvidas. Portanto, realizou-se uma espacialização a qual pudesse elucidar o processo de aceitação e difusão do ideal moderno em Belém. Deste modo, o trabalho desenvolvido busca a compreensão de geografias mais distantes como participantes significativas dos processos de modernização, ainda que distanciadas histórico-temporalmente da gênese do ideário moderno.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Belém. Modernização.

Abstract

The relevance production of modern architecture at the city of Belém occurred even before the implantation of architecture's schools at Pará state, fact that differentiated our production from the works major centers of origin and in cities in the Brazilian south-southeast axis.

The study about built residential architecture at Belém city at the period extended from 1940 to 1970 was developed thanks the conceptual-theoretical basis, architectonic withdrawals obtained from the studied buildings as well as the digital redrawn of the plans and facades and, finally, carry out the design solutions withdrawals.

The studies were based on, most of, at the native form Pará engineer-architect Camilo Porto de Oliveira, responsible by a expressive amount of architecture's atualizations at the Belém's architecture.

Researches related to cartographic history were developed as well. Therefore, a spatial distribution was conducted which could elucidate the process of acceptance and diffusion of the modern ideal in Belém. In conclusion, the developed work seeks to comprehend the meanfully foreing geographies as participants of the modernization process, although historical and temporally distanced from the genesis of modern ideas.

Keywords: Modern Architecture. Belém. Modernization.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo aborda as transformações nas formas de conceber a arquitetura residencial, resultado de mudança nos hábitos de morar e de uma condição econômica privilegiada de um grupo social específico observados na cidade de Belém, principalmente a partir de 1940. As concepções que se relacionavam à ideia de que a arquitetura moderna era sinônimo de funcionalidade e racionalidade,

¹ CHAVES, C.; DIAS, R.. Documentação e Estudo da Arquitetura Residencial Moderna em Belém (1940-1970). In: 11º SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

foram assimiladas em outras partes como se observa nas regiões mais afastadas do seu centro de disseminação, como é o caso de Belém. Mas essa transformação começa a tomar forma a partir da década de 1930, quando o contexto socioeconômico e político e o valor produtivo da arquitetura se transformam. No caso do Brasil, a produção desse período esteve, inicialmente, associada a um processo de modernização institucional do Estado Novo, materializado numa arquitetura *Art Decó* de linhas regionalizadas e impulsos de verticalização (SEGAWA,1999).

Em Belém, nas primeiras décadas do século XX apresenta-se um ecletismo que mesclava elementos de um neoclassicismo tardio, e referências neocolonial, em um novo processo modernizador. Até então, a modernização dos processos construtivos se expressava majoritariamente na arquitetura do ecletismo da denominada Belle Époque local, que vai desde o final do século XIX até os anos 1920 aproximadamente. Naquele momento, a cidade atravessava um período de claras restrições econômicas no qual os dividendos da borracha haviam desaparecido com a *débâcle* de sua exportação e com o pagamento das dívidas contraídas pelo intendente Antônio Lemos, gestor da cidade nesse período.

Esses marcos temporais apresentam novas composições quanto a produção do espaço privado. Nesse processo, o grupo que presenciou e arcou financeiramente com a produção dessa arquitetura, eram famílias ligadas aos dividendos da borracha e da castanha, e profissionais liberais em ascensão: médicos, advogados. Motivados pela aquisição de novos hábitos culturais e urbanos ao longo deste período, inspirando não apenas um desejo de renovação, mas também de retorno a uma modernidade já experimentada no início do século XX durante a Belle Époque. Porém, os bangalôs ecléticos se tornaram anacrônicos para as novas necessidades funcionais e simbólicas daquele grupo, que começariam então a experimentar com as novas soluções que o repertório moderno possibilitava. Aquelas obras objetivavam fundir sentido construtivo, funcionalidade e plasticidade (CHAVES, 2008, p.163), de acordo com repertório formal inovador da década de 50, em especial. Tal repertório era avançado para as condições e aspectos culturais locais, o que diferenciava aquela elite das demais classes.

Face a um contexto que na década de 1940 se apresentava economicamente difícil, embora politicamente e socialmente existissem desejos e iniciativas para se renovar serviços públicos, construir novos equipamentos urbanos e melhorar a estrutura da cidade, as mudanças de hábitos e as novas ideias sobre o morar trazidas por engenheiros que começaram a construir na cidade, tiveram boa receptividade.

É nesse sentido que, observando a dinâmica local trazemos a fala de Gorelik (2011), quando diz que nas cidade latino americanas, muitas vezes “as ideias e as formas se antecipariam aos processos, evidenciando a ideia de que as transformações políticas e econômicas nem sempre apresentam correspondência direta com a produção de formas expressivas e simbólicas na sociedade. Ora, é possível então afirmar que nessas produções arquitetônicas periféricas, se registra a adoção de ideais e aspirações de racionalidade e funcionalidade, próprias de uma sociedade que se quer moderna. As particularidades locais, caracterizadas na ausência de um cenário industrial, não foram impedimento para a assimilação de elementos de uma cultura arquitetônica moderna (CHAVES, 2004, p.76).

Essa assimilação se evidencia especialmente a partir da década de 40, período em que o engenheiro Camilo Porto de Oliveira (1923-2004) inicia os projetos de residências para seus amigos que rapidamente tornam-se conhecidos e se estendem dos bairros mais centrais para áreas mais afastadas da cidade. A partir de viagens constantes a São Paulo e ao Rio de Janeiro, o engenheiro pôde construir seu repertório arquitetônico, baseado, sobretudo, nos nomes mais conhecidos da Arquitetura Brasileira daquele período (CHAVES, 2008, p. 155).

Formula-se então nesse cenário de condições econômicas adversas, uma experiência em que a ideia de modernidade antecipa-se à de modernização (GORELIK, 2011), situando essa experiência como Durante a década de 40 e 50, uma nova classe em ascensão começa a mudar sua maneira de morar, condizente com sua nova posição de comerciantes, empresários e profissionais liberais bem sucedidos, demandando os serviços de engenheiros e construtores - já que não existiam arquitetos locais titulados – para a construção de suas casas. O poder público que entendia as construções modernizadas como símbolos de sua representatividade e legitimidade, também passa a incentivar esse tipo de produção, num esforço conjunto entre os grupos sociais e a institucionalidade produzindo um desejo comum pelo “novo e moderno”, no qual técnica, funcionalidade, localização privilegiada e novas espacialidades, compunham esse cenário da “Belém modernista”.

Surge um novo campo de recepção para essas demandas de moradia e sedes de instituições públicas. Os novos espaços produzidos são a representação desse moderno que vai se constituindo no público e no privado, moldando o espaço social e o espaço físico, no sentido que confere Bourdieu (1999, p. 160) a essas duas categorias, definindo as áreas onde se localizavam as novas residências modernas e os novos edifícios públicos.

No caso das casas, à medida que novos hábitos sociais vão sendo assimilados, novos “espaços de distinção” (BOURDIEU, 1999) iam sendo demandados por esses grupos. As residências do engenheiro Camilo Porto de Oliveira passam a ser modelos seguidos nos círculos sociais da nova burguesia desde a construção da que é considerada a primeira com essas características, a Moura Ribeiro de 1949. Assim, a recepção dessas obras e das muitas outras construídas por ele, passam a alimentar o imaginário moderno local. Entende-se recepção não apenas por parte dos clientes, mas como o engenheiro incorpora nas suas obras as referências desse moderno, no sentido que Cohen (2013) confere a esse termo, a partir de Hans Jauss como “fatos que frequentemente redefiniram a identidade profissional de arquitetos, mesmo daqueles que trabalhavam a uma distância considerável dos edifícios que estavam interpretando, e, por vezes, imitando” (COHEN, 2013, p. 14).

Portanto, na arquitetura produzida nesse período em Belém do Pará, principalmente as realizações de Camilo Porto de Oliveira identifica-se, mais que uma influência, um processo no qual se evidencia a seleção dos elementos formais-construtivos, que estão de acordo com as expectativas de seus clientes e com sua vontade de integrá-los ao contexto regional, o que se nota em variadas produções da arquitetura moderna que se apresentavam em realidades diversas no contexto do pós segunda guerra e especialmente nos anos 1950 e 1960. Nos vários projetos que realiza entre as décadas de 1940 a 1960, Camilo Porto responde aos propósitos construtivos e tipológicos de converter o espaço doméstico em uma expressão dos novos modos de vida de grupos sociais em ascensão no espaço social de Belém.

Atualizando as formas, constrói um grupo significativo de casas, normalmente em implantação aberta, sem obstáculos de visão. A casa adquire assim uma dimensão pública, expondo-se como um objeto moderno na cidade, quase uma escultura. (CHAVES, 2008, p.160), aliando a isso a intenção de se manter fiel às pautas locais, amenizando o calor e protegendo o espaço das altas umidades por meio de elevações do piso, de inclusão do *brise soleil*, do uso dos cobogós, das marquises para proteger da insolação.

Afirma Gorélik, que para compreender uma modernidade em cidades de província é imperativo colocar em questão a ideia unívoca de modernidade, romper com as séries interpretativas nas quais a modernidade se inscreve num sistema explicativo homogêneo. Neste sentido, a hipótese que questiona a afirmação de uma modernização continuada das diversas dimensões de uma dada realidade, bem como o reconhecimento de uma assincronia entre as transformações políticas,

patente na Casa Bendahan (1957). Alguns, após modificações no uso, foram muito descaracterizados (Casa Belisário Dias, 1954). Outras perderam grande parte de seu terreno, afetando sua implantação, como ocorre na Casa Bittencourt (década de 1950). Adições e subtrações na volumetria comprometeram o equilíbrio visual dos projetos, como é possível visualizar na Casa Presidente Pernambuco (década de 1960). Outras residências de autoria de Camilo Porto também se revelam de importante análise, ainda que construídas antes da criação do curso de arquitetura. Alguns exemplos, vide Figura 2, são a Casa Bittencourt (casa nº 1), construída durante a década de 50, sendo contemporânea à Casa Chamié, localizada num condomínio fechado fora da primeira léguas patrimonial da cidade (casa nº 2). Neste mesmo condomínio, localiza-se também a Casa Bendahan (casa nº 3), produção que data de 1957. Ainda na Figura 2, podemos ver o projeto original (acima), e o projeto após modificações (abaixo). Observa-se que a adição do mural em pedra em substituição à *pan de verre*, correspondia à incipiente familiarização dos clientes com as propostas de moradias modernas, as quais ainda se mostravam muito arrojadas no que concernia ao uso de transparências.

Figura 2 - Redesenhos de algumas residências de autoria de Camilo Porto de Oliveira. 1 - Casa Bittencourt (década de 50); 2 - Casa Chamié (década de 50); 3 - Casa Bendahan (1957) – projeto original (acima), projeto modificado (abaixo).

Fonte: Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – LAHCA.

- CASA MOURA RIBEIRO (1949)

Camilo Porto, em entrevista, afirmaria que um dos motivos que o levou a projetar uma residência de referências modernas, como classificou a Casa Moura Ribeiro (Figura 3), foi a ponderação de que em Belém não se produzia uma “autêntica arquitetura moderna” (entrevista concedida em 2001).

Figura 3 - Redesenho da fachada da Casa Moura Ribeiro (1949)

Fonte: Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – LAHCA.

Figura 4 – Perspectiva da Casa Moura Ribeiro, 1949 (projeto original) e imagens da residência

Fonte: Chaves, 2004 (imagens) e acervo Antônio Couceiro (projeto).

A escolha do lote para a construção dessa casa se relaciona à tendência crescente de aquisição de extensos terrenos nas áreas altas e secas da cidade. Em contrapartida, isso acarretou num distanciamento dos vizinhos (CHAVES e MACHADO, 2014, p. 11), ocasionando uma redução da atividade social, já que as áreas externas livres do lote já não eram usadas para fins de sociabilidade, como acontecia na varanda ou quintais. Na concepção modernista, a área livre do terreno passou a ser um elemento de destaque à monumentalidade da residência, conforme mostrado na Figura 4. A estrutura da casa é em concreto armado e a residência se dispõe acima do nível da rua (Figura 5), a fim de evitar a umidade. Além disso, a casa possui um dispositivo para o escape do ar quente. Deste modo, nota-se a inventividade na adaptação dos projetos de Porto do Oliveira às condições climáticas locais, revelando a necessidade de adequá-los a um contexto díspar ao eixo sul-sudeste.

Figura 5 – Implantação acima do nível da rua, Casa Moura Ribeiro

Fonte: Chaves, 2004.

- CASA BELISÁRIO DIAS (1954)

Nesta casa, a fachada que combina vigas em curvatura e uma marquise inclinada permite uma integração interior-externo, já que estes elementos em concreto armado se prolongam desde a fachada, numa espécie de arco, e adentram a casa. Nas residências desse período, em especial nas de Camilo Porto, havia quase um determinismo tipológico, que se enfatizava tanto no aspecto formal como na funcionalidade. Assim, as repetições formais de suas obras se relacionavam à racionalidade, viabilizando uma economia de tempo e material, devido ao grande número de projetos que lhe eram encomendados. A pertinência dessas soluções como estandartes da nova arquitetura, implicou um risco de utilização inconsciente de tais elementos, sem o devido entendimento de seus papéis como parte de uma composição significativa e aberta (NORBERG-SCHULZ, 2005, p.92).

Figura 7 – Fachada principal da Casa Belisário Dias

Fonte: Chaves (2006).

Conforme mostrado pela Figura 6, outras constantes do repertório formal de Porto podem ser vistas nessa residência, como as paredes onduladas com *brise-soleil* na vertical e colunas em arco na sua fachada principal, propiciando benefícios térmicos e de iluminação. O uso desses elementos remete às soluções da Escola Carioca, especialmente o cobogó. Neste projeto, encontra-se também menção

a Frank Lloyd Wright, quando se nota a interação fluida entre interior e exterior por meio de vazios contínuos e elementos em balanço (NORBERG-SCHULZ, 2005, p.52). Novos materiais industrializados, trazidos de outros estados brasileiros permitiram a adoção de formas expressivas que se referem a coberturas expressivas como a abobadada da Igreja São Francisco de Assis (1942) ou a cobertura em “V”, comum nas obras de Afonso Reidy e Oscar Niemeyer (CHAVES, 2008, p. 160).

Figura 6 – Redesenho: fachada lateral da Casa Belisário Dias

Fonte: Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – LAHCA.

Os ambientes do setor social estão dispostos de forma justaposta, conectados em halls, o que viabiliza melhor permeabilidade da casa. Na residência, de acordo com os proprietários, há certa dificuldade na locomoção interna, pela série de desníveis e escadas que Camilo Porto projetou, buscando, segundo suas próprias palavras, “tornar os espaços de circulação mais fluidos”. Os proprietários afirmam que a casa tem habitabilidade ideal, excelente iluminação e ventilação devido aos grandes vãos.

- CASA PRESIDENTE PERNAMBUCO (Década de 1960)

Este projeto, ao contrário das obras anteriores de Camilo Porto, revela uma simplicidade e regularidade em sua composição formal, sem a usual repetição de elementos de referências modernas, levando-nos a crer que tal projeto seja da década de 60, período que coincide com a obtenção do diploma de Arquiteto por Camilo Porto (1966). Nota-se, portanto, um maior refinamento nos acabamentos, por meio do uso de vidros e pedras polidas, vide apoio trapezoidal em pedra na fachada. A valorização das transparências também é patente neste projeto, conforme mostrado pela Figura 8.

Figura 8 – Fachada da Casa Presidente Pernambuco (Década de 60)

Fonte: Site Fragmentos de Belém – Retirada da Revista Belém 350 anos, 1966.

O terreno desta residência é um dos maiores dentre as de Camilo Porto. A vegetação do entorno é significativa, por estar localizada próximo à Praça Batista Campos e ao Cemitério da Soledade. Por meio de imagens antigas, nota-se que a área de lazer (hoje, completamente cimentada para vedação da piscina) era mais arborizada, evidenciando um processo que se observa não somente nesse caso, mas que se estende a muitas outras situações, de “desnaturalização” dos espaços externos das casas, restringindo áreas antes naturais como quintais e jardins em favor de espaços artificiais (Figura 9).

Figura 9 – Vista da área de lazer da Casa Presidente Pernambuco

Fonte: Chaves (2015).

Externamente, como mostra a Figura 10, a versatilidade da forma-suporte da cobertura pode ser vista a partir do volume superior da casa, o qual é formado a partir do encontro da cobertura com a parede lateral inclinada, formando um recuo utilizado para uma iluminação mais elaborada da fachada.

Figura 10 – Detalhe da forma-suporte da cobertura da Casa Presidente Pernambuco

Fonte: Chaves (2015).

Os estudos sobre as transformações morfológicas e espaciais realizados nessas casas modernas (CHAVES & SILVA, 2013; CHAVES & MACHADO, 2013; CHAVES & DIAS, 2015), indicam, por um lado, que os amplos terrenos onde se ergueram, permitiu o desenvolvimento de formas mais livres e ousadas, assim como no ecletismo, as casas que se implantavam soltas no lote, permitiam soluções mais inventivas. Por outro lado, se observa a permanência de estratificação social refletindo-se na hierarquia e organização espacial, demarcando no território doméstico, a mesma compartimentação física das casas do ecletismo, como na casa Belisário Dias e na Moura Ribeiro, ambas representadas na Figura 11.

Figura 11 - Plantas baixas da Casa Moura Ribeiro (acima) e da Casa Belisário Dias (abaixo)

Fonte: Laboratório de Historiografia da Arquitetura e Cultura Arquitetônica – LAHCA.

A casa “Presidente Pernambuco” da década de 1960, materializa um moderno mais contido nas formas, que ao contrário das obras anteriores, revela uma simplicidade e regularidade em sua composição formal, sem a usual repetição de elementos de referências modernas, mas expressando principalmente em sua espacialidade e composição volumetria, de inclinações e acabamentos nobres, um delicado painel e amplas janelas envidraçadas que contrapõem a transparência à materialidade densa das pedras e do concreto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da produção arquitetônica belenense de 1940 a 1970, nos permitiu, entender, por meio das relações entre suas formas expressivas, o grupo demandante e o contexto sócio econômico local, esse fluxo de relações, pensamentos, e procedimentos que explicam as particularidades locais, dos cruzamentos, que articulam a arquitetura na trama das condições econômica, social e cultural, de proprietários, de arquitetos, e do seus “poderes simbólicos” (BOURDIEU, 1998) no intento de formação de uma sociedade modernizada. O inexistente debate teórico local sobre essa atualização formal da arquitetura, vinculada às referências modernas, não foi obstáculo para essas realizações.

Os arranjos espaciais propostos por Camilo Porto, em conjunto com a utilização de novas técnicas construtivas e materiais de construção (também por parte de outros arquitetos do período), já haviam sido aprovados pelos clientes, mantendo a intimidade e a segurança dos hábitos das famílias burguesas. Talvez as condições econômicas não tenham permitido uma continuidade e extensão dessas casas na cidade, mas suas particularidades formais mostram que se não estão estendidas no espaço da cidade, essas obras existiram e existem como representação de um novo momento na história da construção de um novo espaço doméstico em Belém, e tiveram repercussões nas décadas seguintes, não apenas nas tipologias residenciais, mas em edifícios institucionais, e em outras tipologias privadas como os edifícios comerciais.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos ao programa PIBIC (Programa Integrado de Bolsas de Iniciação Científica), o qual viabilizou o desenvolvimento do plano de trabalho “Documentação da arquitetura residencial em Belém (1940-1970) como subsídio à história da arquitetura”, fonte de base teórica indispensável para o desenvolvimento de diversas produções científicas ao longo dos últimos anos.

REFERÊNCIAS

- BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc. **Respuestas por una antropología reflexiva**. México: Grijalbo, 1995.
- BOURDIEU, P. **La miseria del mundo**. Akal/Fondo de Cultura Económica da Argentina: Madrid, 1999.
- BRUNNER, José J.. Modernidad. In: ALTAMIRANO, Carlos. Términos críticos de sociología de la cultura. Buenos Aires: Paidós Iberica, 2002.
- CHAVES, Celma. **Arquitectura en Belém entre 1930 - 1960: Modernización com Lenguajes Cambiantes**. 2004. 287 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura, Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 2004.
- CHAVES, Celma. Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre as décadas de 1930 e 1960. **Revista Risco: revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo**, São Paulo, n. 4, p.145-163, fev. 2008. Disponível em: <http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco8-pdf/02_art10_risco8.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2016.
- CHAVES, Celma; MACHADO, Izabelle. Moradias Modernistas em Belém (PA): Documentando um novo modo de vida. In: SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO, 3., 2013, Belo Horizonte. **Artigo**. Belo Horizonte: Editora, 2013. p. 1– 14.

CHAVES, Celma; DIAS, Rebeca. La Modernización Constructiva en Belém, Pará, Brasil, en las Primeras Décadas del Siglo XX. In: IX CONGRESO NACIONAL Y I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANOAMERICANO DE HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 9., 2015, Segóvia. **Actas del IX Congreso Nacional y I Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de La Construcción**. Segóvia: Inst. Juan de Herrera, 2015. v. 3, p. 1 - 11.

COHEN, Jean-Louis. **O futuro da arquitetura desde 1889**. Uma historia mundial. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
COULQUHOUN, Alan. **La arquitectura moderna: una historia desapasionada**. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
DIAS, Rebeca; CHAVES, Celma. A Construção da Historiografia da Arquitetura Moderna na Amazônia: Estudo da Arquitetura Residencial em Belém. In: SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO, 4., 2015, Belo Horizonte. **Anais do 4º Seminário Ibero-Americano de Arquitetura e Documentação (CD-ROM)**. Belo Horizonte: UFMG, 2015. p. 1 - 20.

DIAS, Rebeca; CHAVES, Celma. A Construção da Historiografia da Arquitetura Moderna na Amazônia: Estudo da Arquitetura Residencial em Belém. In: SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO, 4., 2015, Belo Horizonte. **Anais do 4º Seminário Ibero-Americano de Arquitetura e Documentação (CD-ROM)**. Belo Horizonte: UFMG, 2015. p. 1 - 20.

GASTÓN, Cristina; ROVIRA, Teresa. **El proyecto moderno. Pautas de investigación**. Barcelona: UPC, 2007

GORELIK, Adrian. Prefácio em: Modernidades de Provincia: Estado y Arquitectura en La Ciudad de Santa Fe, 1935-1943, En: Luis Müller. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé.

_____. O moderno em debate. Cidade, modernidade, modernização. Em:

MARQUES, Sonia M. B.; NASLAVSKY, Guilah. Recepção x difusão: reflexões para a preservação do patrimônio recente. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 9., 2011, Brasília. **Artigo**. Recife: Edufpe, 2011. p. 1 - 11.
MÜLLER, Luis. **Modernidades de Provincia: Estado y Arquitectura em La Ciudad de Santa Fe, 1935-1943**. Santa Fe: UNL, 2011. 246 p.

NORBERG-SCHULZ, Christian. **Los Principios de La Arquitectura Moderna**. Barcelona: Reverté, 2005. 283 p.
SANTOS, Erika Diniz Araújo dos. **Recepção e dispersão da arquitetura moderna em João Pessoa, 1970-1985**. 2014. 301 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13163>>. Acesso em: 28 jan. 2016.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil. 1900-1999**. São Paulo: EDUSP, 1999.

WAISMAN, Marina. **O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos**. São Paulo: Perspectiva, 2013.